

**MAKTABGACHA TA'LIMDA TAYYORLOV GURUHI
TARBIYALANUVCHILARINI STEM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA
TARBIYALASHNING INNOVATSION USULLARI**

*Jumanova Shaxnoza Ikromjonovna
Qo'qon universiteti dotsenti, (PhD)
Asqarova Dilafroz
Qo'qon universiteti magistranti*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanayotgan tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini STEM texnologiyalari asosida o'qitishning innovatsion usullari tahlil ostiga olingan bo'lib, bu jarayonda tarbiyalanuvchilarning erkin va mustaqil fikrlashi hamda proaktiv bo'lishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishning innovatsion va integratsion yo'llari ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** STEM, MTT tarbiyalanuvchilari, mustaqil fikrlash, hayotiy ko'nikma, qobiliyat, innovatsiya, integratsiya, zamonaviy texnologiya.*

KIRISH

Dunyoda rivojlangan davlatlarning deyarli barchasida ta'limga qaratilgan e'tibor va jahon ta'limida raqobatbardosh yosh avlod tarbiyasi uchun qilinayotgan hatti-harakatlarning yuksak darajada ekanligi ma'lum. Shu jumladan respublikamizda ham ta'limga qaratilayotgan e'tibor haqida so'zlamalik imkonsizdir. Hozirgi taraqqiyotning rivoji yoshlardan yuksak darajada shakllangan bilim va tafakkurni talab etar ekan jamiyatimizda bunday yoshlarni tarbiyalashni, avvalo, maktabgacha ta'limdan boshlamoq zarurdir. Shu bois ham O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4312-sonli qarorida Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari etib quyidagilar belgilangan:

maktabgacha ta'lim sohasidagi me'yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;

maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish;

bolalarni sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish ko'lamini oshirish, undan teng foydalanishi imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish;

maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;

maktabgacha ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirishning shaffofligi va samaradorligini ta'minlash;

maktabgacha ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;

maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish;

bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish;

maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;¹

Maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish ham Konsepsiyaning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Mazkur tizimda innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish maqsadida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini kompyuterlar bilan ta'minlash, internet tarmog'iga ulanishi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.²

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

MTT larda tarbiyalanuvchilarning mustaqil va kreativ fikrlashlarini o'stirish maktabgacha ta'lim pedagogikasida ko'plab tadqiqotlarda o'z aksini topgan. Jumladan, I.I.To'ychiyevaning tadqiqot ishida maktabgacha yoshdagi bolalarning fikrlash faolligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari bolalarning gender xususiyatlarini hisobga olgan holda fikrlash sur'ati, darajasi yo'nalganligini aniqlashtirish takomillashtirgan hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tayyorlov guruhlarida milliy pedagogika elementlarini qo'llash orqali tarbiyalanuvchilarning mantiqiy va ijodiy fikrlashlarini faollashtirish shartlarini aniqlashtirilgan.³

Yana bir tadqiqotchi Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq o'stirish mashg'ulotlarida mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasini takomillashtirishning differensial va integrativ shart-sharoitlari, motivatsion, kreativ, faoliyativ, reflektiv, diagnostik imkoniyatlari uyg'unlashuvi asosida aniqlashtirilgan nutq o'stirish mashg'ulotlarida badiiy asarlar, didaktik o'yinlar, tasviriy san'at namunalari misolida bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasi faoliyatlik, ierarxiklik, mantiqiylik, dinamik tamoyillaridan hamda multimediali elektron ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish asosida takomillashtirilgan⁴

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.05.2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-sonli qarori

² M.F. Axmedova Yangi O'zbekistonda maktabgacha ta'limni rivojlantirishga zamonaviy yondashuv Multidisciplinary Scientific Journal Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 7 | 2022 47-bet

³ I.I.Ibragimovna Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tayyorlov guruhi bolalarning fikrlash faolligini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya Toshkent –2020. 8-bet J: 194 b.

⁴ G.A. Berdalievna Maktabgacha ta'lim muassasalari nutq o'stirish mashg'ulotlarida bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasini takomillashtirish Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya Toshkent – 2019. J: 178 b

Bunday tadqiqotlarda ilmiy yangiliklar ko‘plab uchrasa-da, ammo hali ham maktabgacha yoshidagi bolalarning tafakkuri va fikrlashlarini rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Maktabgacha ta‘lim sohasiga STEM texnologiyasi asosida tashkil etilgan ta‘lim tizimining kirib kelishi ta‘limdagi tub burilishni hosil qildi. STEM so‘zi ingliz 4 so‘zning bosh harflaridan tashkil topgan abreviatura bo‘lib, unda:

S – Science –Fan

T – Technology – Texnologiya

E – Engineering –Muhandislik

M – Mathematics – Matematika Yaqin kunlarda ushbu apreivaturaga

A – Art – San‘at bo‘limi ham qo‘shilganTadqiqotlarning ko‘rsatishicha,

STEM(STEAM) ta‘lim tizimi orqali bolada kreativlik, qunt, qiziquvchalik vo hozirgi kunda eng muhim bo‘lgan xususiyat – muammoni hal qilish qobiliyati shakllanadi.

«STEM fikrlash» bolalikdan boshlanadi. Bola yurishni bilmagan paytida ham jarayonlarning bog‘liqligi, ketma-ketligi va ehtimollikni tushuna oladi. Ushbu xususiyatlar har tomonlama rag‘batlantirilishi lozim. Sifatli kitob bolani STEM tizimiga olib kirishda kuchli tramplin bo‘la oladi. Bu yerda muhim jihat STEM tamoyillariga asoslangan kitobni ensiklopediya kitoblari bilan adashtirmaslik lozim

S-Science turkumidagi kitoblar bolalarni fan olamiga olib kirishda hayvonot olami, dengiz hayvonlari, o‘simlik, hashoratlar va tabiat bilan tanishtirishda qo‘l keladi. Bunday kitoblar bolaga sezdirmay turib kerakli bilimlarni bera oladi.⁵

STEM ta‘lim dasturining eng asosiy maqsadi bolalarning kreativ fikrlashlrini oshirish hisoblanadi. Biz ham shu texnologiya asosida o‘tiladigan mashg‘ulotni MTT larda markazlar faoliyatiga tadbqiq etish uchun tavsiya bermoqchimiz.

Ushbu metodika STEM ta‘lim dasturiga asoslangan bo‘lib bolalar turli xil geometric shakllarini o‘rgatishda 3D ruchkalaridan foydalanishi mumkin. Bu asosan, bolalarning tasavvurini kengaytiribgina qolmay, ob‘yektlarni bevosita tasavvur qilish imkonini beradi. Bunda ish turi quyidagicha bo‘lishi mumkin.

(1-rasm)

MTT tarbiyalanuvchilari ushbu texnologiyani ishlatish jarayonida faqat geometric shakllar emas, balki, tabiatdagi jonivorlar va ertak qahramonlari va boshqa o‘rganilishi kerak bo‘lgan materialni yasashlari mumkin.

⁵ <https://arm.sies.uz/?p=4228> murojaat sanasi: 22.11.2023

(2-rasm)

NATIJARAR

Ushbu texnologiyani MTT larda mashg‘ulot jarayonida qo‘llash orqali tarbiyalanuvchilarning tevarak atrof haqidagi bilimlari va ilmiy dunyoqarashlari shakllantirilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Biz tadqiqotimiz jarayonida “3D texnologiyasi”ni qo‘llaganimizda quyidagi natijaga erishdik.

No	MTT guruhleri	Yoshi	O‘zlashtirish ko‘rsatkichi	“3D texnologiyasi” ni qo‘llagandan keyingi ko‘rsatkich	Natija
1	Kichik guruh	3-4 yosh	57%	66%	9%
2	O‘rta guruh	4-5 yosh	59%	70%	11%
3	Katta guruhi	5-6 yosh	61%	69%	8%
4	Maktabga tayyorlov guruhi	6-7 yosh	63%	75%	12%

Ushbu jadvalni quyidagi diagrammada ko‘rsatdik.

MUHOKAMA

STEM ta'limining mohiyati o'zlashtirilgan bilimlarni amaliy qo'llashga e'tiborni qaratishda, o'quv fanlari o'rtasida chambarchas bog'lanishni o'rnatishda, ilmiy hodisalarni tasavvur qilishda, sodir bo'layotgan hamma narsaning vizual tasvirini berishda va nazariya tushuntirib beradigan qonuniyatlarni chuqurroq tushunishga yordam berishdan iborat.

Bu yondashuv g'oyasi 2001 yilda paydo bo'lgan: AQSh Milliy Fan Jamg'armasi olimlari (NSF ostida - tibbiyotdan tashqari barcha ilmiy sohalarda fundamental tadqiqotlar va ta'lim) o'sha paytdagi universitet tadqiqotchilari va muhandislarini tayyorlash tizimini yangilashni taklif qilishdi. Asta-sekin STEM texnologiyasining "mavjudligi" geografiyasi kengaydi va bu yondashuv elementlari oliy ta'limdan tashqari - maktablar va maktabgacha ta'lim muassasalariga tarqaldi.

Integral yondashuv atrofimizdagi dunyoni o'zaro bog'liqliklar bilan to'lib-toshgan ko'p darajali, murakkab, yaxlit tizim sifatida tasavvur qilishga yordam beradi.

XULOSA

Ta'limga STEM yondashuvini joriy etishning asosiy maqsadlarini quyidagicha shakllantirish mumkin:

- ta'lim va tarbiya jarayonida o'zlashtirilayotgan nazariy bilimlar bilan bu bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikma va malakalari orasidagi masofani qisqartirish, ularni haqiqatga yaqinlashtirish;
- fanlararo aloqalarni talabalar uchun qulay shaklda qurish va ko'rsatish;
- intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishga ko'maklashish;
- nafaqat ma'lumot olishni, balki uni qayta ishlashni va hamma narsa uchun amaliy qo'llanilishini topishni o'rgatish;
- ta'lim muassasalari, mehnat, jamiyat hayoti va atrofdagi voqelik o'rtasida mustahkam aloqalarni yaratish, bu esa STEM savodxonligini oshirishga va har bir mutaxassisning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.05.2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-sonli qarori
2. M.F. Axmedova Yangi O'zbekistonda maktabgacha ta'limni rivojlantirishga zamonaviy yondashuv Multidisciplinary Scientific Journal Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 7 | 2022 47-bet
3. I.I.Ibragimovna Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tayyorlov guruhi bolalarning fikrlash faolligini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya Toshkent –2020. 8-bet J: 194 b.

4. G.A. Berdaliyeva Maktabgacha ta'lim muassasalari nutq o'qirish mashg'ulotlarida bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasini takomillashtirish Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya Toshkent – 2019. J: 178 b

5. <https://arm.sies.uz/?p=4228> murojaat sanasi: 22.11.2023